

O‘ZBEKISTONDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI ERKINLIGINING HUQUQIY ASOSLARI

Qayumova Feruza Inomjonovna

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston ommaviy axborot vositalari erkinligining asoslarini huquqiy-normativ hujjatlar negizida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, matbuot, huquq, fuqaro, erkinlik, “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonun, jurnalist, ijtimoiy-siyosiy hayot.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasida fuqaro va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqligi, shuningdek, fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquq va erkinliklari daxlsizligi konstituciaviy asosda belgilab qo‘yilgan. Shu bilan birga, Konstitutsiyaning 21-moddasida: “Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart”, deyilgan [1;7]. Demak, erkinlikning ham chek-chegarasi bor va u ko‘pchilik manfaatlarini ta‘minlashga qaratilgan muayyan cheklashlarsiz mavjud bo‘lishi mumkin emas. Bu chegara - qonun, qonunga itoatkorlikdir.

“Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonunning 6-moddasi “Ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda suistemollarga yo‘l qo‘yilmasligi” deb nomlanadi. Ushbu moddaga asosan uch jihatdan suiiste‘mollarga yo‘l qo‘yilmasligi belgilangan bo‘lib, ularning hammasi konstituciaviy qoidalar talablariga asoslangan.

Ma‘lumki, ommaviy axborot vositalari biron-bir ijtimoiy guruhning emas, balki barchaning irodasini bayon etishi, fikrlar xilma-xilligiga amal qilishi lozim. Ushbu ezgu maqsadni amalga oshirish uchun zarur eng muhim, ya‘ni so‘z erkinligi huquqi esa milliy qonunchilikda, avvalambor, Konstitutsiyamizda to‘liq kafolatlangan. Axborot olish va tarqatishning konstituciaviy kafolatlari va erkinliklari. So‘z va

matbuot erkinligini huquqiy himoya qilishga, axborot olish va tarqatishni kafolatlashga qaratilgan boshqa bir qonun hujjati - 1997 yil 24 aprelda qabul qilingan - “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun jurnalistning kasb faoliyati bilan bog‘liq holda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soladi, uning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, unga huquqiy va ijtimoiy kafolatlar beradi, jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik choralarini belgilaydi.

Qonunning 4-moddasida: “Jurnalistdan xabarlar va materiallarni oldindan kelishib olishini, shuningdek material yoxud xabarning matnini o‘zgartirishni yoxud ularni butunlay nashrdan olib qolishni yoki efirga berilmaslikni talab qilishga hech kimning haqqi yo‘q” ekani qayd etilgan.[2;52]

Jurnalist o‘ziga qonun hujjatlari bilan berilgan boshqa huquqlardan ham foydalanadi. 2002-yil 3-avgustda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq 1997-yil 26-dekabrda qabul qilingan “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonunga kiritilgan tegishli o‘zgartishlar shular jumlasidandir. Bu o‘zgarishlar so‘z, matbuot erkinligi, ommaviy axborot vositalari faoliyati erkinligi, axborot olish va tarqatish kafolatining huquqiy jihatdan yanada mustahkamlanishi borasida jiddiy ahamiyatga ega ekani tufayli ularga atroflicha to‘xtalib o‘tish lozim.

1997-yilgi “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonunga kiritilgan tegishli o‘zgartishlarga muvofiq Qonunning “Ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda suiste‘mollarga yo‘l qo‘yilmasligi” nomli 6-moddasi ushbu modda talablarini buzganlikda aybdor shaxslar, shu jumladan muharrir (bosh muharrir), jurnalist, boshqa shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortilishini ko‘zda tutuvchi to‘rtinchi qism bilan to‘ldirildi[3;24].

Fikrimizcha, iqtisodiy nuqtai nazardan qaratilganda, mamlakat ommaviy axborot vositalari zamon talabi darajasida va jahon andozalari doirasida erkin, mustaqil hamda demokratik asosda faoliyat yuritish uchun, aytaylik, sohaning eng muhim huquqiy hujjatlaridan biri - “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonunda ommaviy axborot vositalarining iqtisodiy shakllantirilishi xususida aniq

me'yorlar mavjud bo'lishi kerak. “Ommaviy axborot vositalari to'g'risida”gi qonunda ommaviy axborot vositalarining moliyaviy mustaqilligi qay yo'sinda ta'minlanishi kerakligini aniq va mukammal aks ettiruvchi muayyan modda va qoidalar kiritilishi zarur, deb o'ylaymiz.

Shuni alohida qayd etish lozimki, Prezident Sh.Mirziyoyev mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotini barqarorlashtirishda ommaviy axborot vositalarining rolini yanada oshirishni talab qilmoqda. Prezident har bir nutq va ma'ruzalarida, albatta, matbuotning kundalik hayotimiz va islohotlar davridagi roli haqida, ularning keng imkoniyatlari to'g'risida to'xtalib o'tdi. Buning boisi shundaki, matbuot va umuman axborot vositalarining demokratik rivojlanishdagi ahamiyati muttasil ortib bormoqda. Biroq, demokratik jarayonlarni chuqurlashtirishda ularning roli unchalik ham sezilmayapti, o'zlarini “to'rtinchi hokimiyat” sifatidagi imkoniyatlarini to'la ko'rsata olmayaptilar. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati ommaviy axborot vositalari faoliyatiga jiddiy baho bermoqda. Bu say harakatlar yaqin orada o'z samarasini beradi albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. - Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Тўртинчи ҳокимият: Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, қарорлари ва бошқа ҳужжатлари тўплами, - Т.: Ўзбекистон, 1998.
3. Тўртинчи ҳокимият: Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, қарорлари ва бошқа ҳужжатлари тўплами, - Т.: Ўзбекистон, 1998.